

ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून महाराष्ट्रातील जलसंधारण आणि जलसंवर्धन चळवळ

डॉ. अंकुश साहेबराव डोके

सहा. प्राध्यापक व भूगोल विभाग प्रमुख, महात्मा फुले नूतन महाविद्यालय, मिरजगाव

ईमेल : mpnmgeog@gmail.com

सारांश महाराष्ट्रातील अनेक भागात सतत दुष्काळी परिस्थिती असते. सन 2012-13 मध्ये महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागला. त्या काळात सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरवर आणि दुष्काळी भागात सुविधा देण्यासाठी भरपूर निधी वापरला. या काळात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले. बदलते हवामान आणि सततच्या दुष्काळाच्या घटनांचा महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने विचार केला. 5 डिसेंबर 2014 पासून सरकारने दुष्काळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' सुरू केले आणि 2019 पूर्वी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र आणि 18 हजार गावे टँकरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. 'पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब आपल्या मालकीचा आहे' हा शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करणे हा या चळवळीचा उद्देश आहे. माझ्या शेतात पडणारे पावसाचे पाणी माझ्याच भूमीत झिरपले पाहिजे.

मुख्य शब्द: जलयुक्त शिवार, दुष्काळ, जलसंधारण

प्रस्तावना:

महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वाधिक दुष्काळी प्रदेशांपैकी एक आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे सामान्य आहेत. पावसाची अनिश्चितता आणि पाण्याची टंचाई यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये जलसंधारणाशी संबंधित अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तुम्हा सर्वांना माहित आहे की, रेल्वेने जलवाहतूक करून लातूरला जाणारी रेल्वे वाहतूक महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता दर्शवते. चांगल्या कृषी उत्पादनासाठी पाण्याचे बारमाही स्रोत विकसित करणे आवश्यक आहे जे सिंचनास मदत करते आणि भूजल पातळी वाढवते तसेच जमिनीचा ओलावा टिकवून ठेवते. दुष्काळमुक्त राज्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कुशलतेने प्रकल्पाची आखणी केली, म्हणजेच "जलयुक्त शिवार अभियान". या कार्यक्रमाचा उद्देश अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये पाण्याचे सक्षमीकरण करणे हा आहे. हा कार्यक्रम एक सरकारी आणि लोक चळवळ बनतो जो दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पावसाचे पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी, पाणी साठवण युनिटचे विकेंद्रीकरण आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी पाण्याचे संवर्धन करण्यास मदत करतो. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच वर्षांत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी (25,000 कोटी) दिला.

अभ्यास क्षेत्र:

अभ्यास क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य आहे आणि ते 15°44' उ. ते 22°06' उत्तर अक्षांश आणि 72°36' पु. ते 80°54' पूर्व रेखांशांपर्यंत पसरलेले आहे. अभ्यास

क्षेत्रामध्ये एकूण क्षेत्रफळ ३,०७,७६३ चौ.कि.मी आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या उद्देशाचा अभ्यास करणे.

पाणी आणि त्याच्याशी संबंधित समस्यांबद्दल लोकांच्या जागरूकतेचा अभ्यास करणे.

राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशाचे विश्लेषण करणे.

अभ्यास पद्धती:

प्रस्तुत संशोधन लेख दुय्यम माहिती संकलन आणि काही जवळची निरीक्षणे, क्षेत्र भेटींवर आधारित आहे. सरकारी कार्यालयांचे अहवाल आणि गावे, इंटरनेट, ग्रामपंचायत इत्यादींच्या यशोगाथा यातून आकडेवारी प्राप्त केली आहे. येथे कोणतीही सांख्यिकीय पद्धत वापरली नाही, परंतु जलयुक्त शिवार अभियानाचे उद्दिष्ट, जनजागृती आणि यश यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

संकलित माहितीचे विश्लेषण :

महाराष्ट्र राज्यात पुरेसा पाऊस, तलाव आणि नाले, बारमाही नद्या असून जमीनही सुपीक आहे परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये सिंचनाच्या काही चुकीच्या पद्धतींचा वापर आणि नियोजनाच्या अभावामुळे राज्यातील जलस्रोतांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि वर्षानुवर्षे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि असमान वाटपामुळे राज्याला नेहमी नेहमी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो आणि त्याचा शेतीवर विपरीत परिणाम होतो. या गोष्टी राज्याच्या विकासासमोर आव्हानात्मक आहेत. गेल्या चार दशकांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अभावामुळे

पीक पद्धती बदलल्या गेल्या आणि उत्पादकतेत सतत चढ-उतार होत राहिले. सरकारने या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास केला आणि समजून घेतले की, कायम स्वरूपी पण्याचा प्रश्न मार्गी लावायचा असल्यास दुष्काळग्रस्त गावकऱ्यांना या चळवळीत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे तरच दुष्काळ आणि संबंधित समस्यांशी लढणे सोपे होईल. ओढे, नाले, नद्या आणि लहान नाले यांच्या रूपाने कोणत्याही प्रदेशाची शाश्वतता आणि भवितव्य हे जलस्रोत ठरवू शकतात. या नैसर्गिक जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाची जबाबदारी घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्ये "जलयुक्त शिवार अभियान" हा कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत कंपार्टमेंट बंडलिंग, डीई सिल्टेशन, माती नाला बंडिंग, सिमेंट चेक डॅम, बंडिंगची दुरुस्ती, केटी वेअर, शेत तलाव आणि गाव तलाव, विहिरी रिफिलिंग, रिचार्ज शाफ्ट,

लोकांचा सहभाग: टेबल क्र. 1 जुलै 2015 पर्यंतच्या कामाचा जिल्हानिहाय तपशील

अ. नं.	जिल्हा	निवडलेली गावे	लोकसहभागातून सुरु कामे	कामाची अंदाजित किंमत (कोटीमध्ये)
1	अहमदनगर	279	279	2.59
2	धुळे	129	26	4.56
3	जळगाव	232	71	5.47
4	नंदुरबार	72	70	1.4
5	नाशिक	229	128	11.89
6	अमरावती	253	22	1.59
7	अकोला	200	117	26.64
8	बुलढाणा	330	206	15.24
9	वाशिम	200	68	3.33
10	यवतमाळ	413	46	5.46
11	नागपूर	313	134	0.06
12	भंडारा	86	86	0
13	गोंदिया	94	52	5.03
14	चंद्रपूर	218	30	0
15	गडचिरोली	152	58	0.69
16	वर्धा	214	24	0.57
17	पुणे	198	159	21.31
18	सातारा	215	153	4.81
19	सांगली	141	93	1.78
20	सोलापूर	280	280	27.3
21	कोल्हापूर	69	69	0.0005

ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन अशी कामे एकत्र आणण्यात आली आहेत. यासाठी या अभियानाची खालील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियान: उद्दिष्टे

1. स्वतःच्या भागात पावसाचे पाणी नियंत्रित करणे.
2. भूजल पातळी वाढवणे.
3. बागायती क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे.
4. पाण्याचा वापर करण्याच्या क्षमतेत वाढ.
5. पुरेशा पाण्याची स्थिरता विकसित करणे.
6. उपलब्ध केटी वेअर्सची पाणी साठवण क्षमता वाढवणे, नाला खोलीकरण, सिमेंट चेक बंधारे, शेत तलाव, गाव तलाव यांची निर्मिती व दुरुस्ती इ.
7. पाण्याच्या वापराबाबत लोकांना जागरूक करणे.

22	ठाणे	26	0	0
23	पालघर	50	25	0.0528
24	रायगड	45	1	0.5943
25	रत्नागिरी	47	47	0.0003
26	सिंधुदुर्ग	35	9	0.0705
27	ओरगाबाद	228	135	18.11
28	जालना	209	90	3.8
29	बीड	271	22	5.66
30	परभणी	170	115	7.4
31	हिंगोली	124	34	4.22
32	नांदेड	261	85	15.97
33	लातूर	202	162	47.85
34	उस्मानाबाद	217	130	10.48
	एकूण	6202	3993	253.9311

या योजनेत गावे/ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागाने लक्षात येते की त्यांनी वर्षानुवर्षे काय गमावले आहे, सतत दुष्काळातील जीवनाला आणि पाण्याच्या समस्येला लोक कंटाळले होते. पाणी आडवणे पाणी जिरवणे हि सर्व शासनाची कामे आहेत असा समाज होता. परंतु जलयुक्त शिवार योजनेत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी अनेक गावात जलयात्रा काढण्यात आल्या, यातून लोकांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला गेला. लोकांचा सकारात्मक कल आणि आकडेवारी पाहता दुष्काळमुक्त राज्याचे उद्दिष्ट सहज गाठता येईल असा विश्वास निर्माण झाला आहे. . समर्थ रामदासस्वामी एकदा म्हणाले होते, 'नदीचे पाणी नुसते वाहते तर ते निरर्थक आहे. धरणे आणि कालवे धरून ठेवल्यास त्याचा उपयोग विविध पिके घेण्यासारख्या कामांसाठी करता येईल.' आता महाराष्ट्र वरील ऋषीच्या मार्गावर चालू लागला आहे. भौगोलिक विविधतेमुळे राज्यातील प्रत्येक गावात पाण्याच्या समस्या वेगळ्या होत्या. त्यामुळे स्थानिकांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाश्वत पायाभूत सुविधांची स्थापना होऊन पाण्याच्या समस्येवर गावकरी एकत्र येतात. जलयुक्त शिवारचे यश म्हणजे लोकसहभाग. ज्या गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत, त्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाण्याच्या टँकरमध्ये घट झाल्याचे आढळून आले आहे. 2018 मध्ये एकूण 12,000 गावे पाणीदार झाली आहेत, सन 2015 च्या तुलनेत २०१८ च्या उन्हाळ्याच्या चार महिन्यांत केवळ 152 टँकरची गरज होती.

सन 2015 ते 2018 या तीन वर्षात 16 हजार 511 गावांमध्ये शिवाराची कामे पूर्ण झाली आहेत. ही लोकचळवळ झाली आणि या गावांना १६.८२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध झाला. जोसेफ समितीने अहवाल दिला की, त्यांनी पूर्ण झालेल्या नऊ गावांना भेटी दिल्या आणि कार्यक्रमाचे सकारात्मक परिणाम टिपले. शेतकऱ्यांच्या परिणामांमुळे ग्रामस्थ समाधानी आहेत. पिकांचे उत्पादन वाढल्याचे काही ग्रामस्थांनी नमूद केले.

सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या तेलहारणा गावासारख्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अनेक गावांच्या यशोगाथा खूप बोलक्या आहेत. लोकसहभागातून गौतमी नदीच्या 10 किमीचा पट्ट्याचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्यात आले आणि 5.4 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला, शेतकऱ्यांनी माती सुपीक करण्यासाठी या गाळाचा उपयोग केला. या गावाप्रमाणे अकोटमधील दिवठाणा, अकोल्यातील घुसर गाव, कोल्हापुरातील करवीर, येवतमाळमधील किटा गाव इ. गावातील झालेल्या पाणलोट आणि जलसंधारणाच्या कामांमुळे या गावातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

निष्कर्ष:

जलयुक्त शिवार अभियान ही सर्वात मोठी लोकसहभागातून उभी राहिलेली चळवळ आहे जी विकेंद्रित आणि बारमाही जलसाठे निर्माण करते. आता शेतकऱ्यांना जाणीव झाली आहे की 'पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब माझ्या मालकीचा आहे आणि तोच माझ्या जमिनीत झिरपला

पाहिजे.' आपण पाण्याचा एक थेंबही निर्माण करू शकत नाही, पण ते वाचवणे आपल्या हातात आहे.

संदर्भसूची:

1. *Marathwada's drought: shirpur, jal biradari projects show impact of small local initiatives-india news , firstpost.* (2016, april 14). firstpost; firstpost. <https://www.firstpost.com/india/marathwadas-drought-shirpur-jal-biradari-projects-show-impact-of-small-local-initiatives-2729078.html>
2. No-author. (2017, august 13). *जलयुक्त शिवार नव्या टप्प्यावर - jalyukta shivar scheme - maharashtra times.* maharashtra times; maharashtra times. <https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/ravivar-mata/jalyukta-shivar-scheme/articleshow/60035964.cms>
3. Patankar-mahiskar, m. (2015). *maharashtra ahead* (vol.4 issue 8, pp. 1-12). govt. of maharashtra.
4. टीमलोकसत्ता. (2018, july 5). *जलयुक्त शिवारमधील कामे 'वैज्ञानिक'!* | *loksatta.* marathi news, latest marathi news, marathi news paper, marathi news paper in mumbai, loksatta | मराठी ताज्या बातम्या | loksatta. <https://www.loksatta.com/maharashtra/jalyukt-shivar-abhiyan-3-1708029/>
5. <https://www.hindupost.in/news/jalyukt-shivar-success-of-public-private-partnership/>
6. नेटवर्कलोकमत न्यूज. (2018, November 15). *जलयुक्त शिवार योजनेमार्फत २ हजार कोटीतून २८ टीएमसी पाणी आले तरी मराठवाड्यात दुष्काळ कसा - Marathi News | How to get drought in Marathwada if there is 28 TMC of water from the 2,000 crores through Jalate Shivar scheme | Latest aurangabad News at Lokmat.com.* Lokmat; Lokmat. https://www.lokmat.com/aurangabad/how-get-drought-marathwada-if-there-28-tmc-water-2000-crores-through-jalate-shivar-scheme/?utm_source=Lok%E2%80%A6